

**УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ**

Коломійчук О.

Науковий керівник: Тимошко Г.

**MANAGEMENT OF A VOCATIONAL (VOCATIONAL-TECHNICAL)
EDUCATION INSTITUTION IN COMPETITION**

Kolomiichuk O.O.

Supervisor: Tymoshko G.

Актуальність теми зумовлена низкою сучасних соціально-економічних, освітніх і ринкових чинників, які безпосередньо впливають на функціонування та розвиток системи професійної освіти в Україні.

Сучасний ринок праці вимагає висококваліфікованих, мобільних, конкурентоспроможних робітників, здатних до швидкої адаптації в умовах технологічних змін. В умовах сьогодення освітній простір теж стає конкурентним – між державними, приватними закладами, а також між різними рівнями освіти (професійна, фахова передвища, вища). Для закладів П(ПТ)О це означає формування позитивного іміджу і бренду; забезпечення якісних освітніх послуг; залучення абітурієнтів і партнерів завдяки інноваційним підходам в управлінні.

В Україні триває модернізація системи П(ПТ)О, зокрема децентралізація управління, упровадження дуальної освіти, розширення партнерства з бізнесом. Це потребує нових управлінських компетентностей від керівників та ефективної системи стратегічного планування. Ефективність діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі ЗП(ПТ)О) нині значно визначається рівнем співпраці з підприємствами, бізнесом, громадами. Управлінські рішення мають бути спрямовані на створення таких партнерських моделей, які забезпечують працевлаштування випускників і сталість розвитку закладу.

Управління ЗП(ПТ)О в умовах конкуренції полягає в необхідності

розроблення й упровадження сучасних моделей менеджменту, які забезпечуватимуть конкурентоспроможність, якість освітніх послуг і високий показник працевлаштування, сталий розвиток закладу в умовах ринкової економіки та реформування освіти.

У співпраці закладу освіти зі структурами бізнесу зацікавлене Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту задля створення сприятливого освітнього середовища для якісної підготовки майбутніх залізничників. ДПТНЗ «Козятинське МВПУЗТ» Вінницької області здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікацій з технологічно складних, наукоємних професій для забезпечення регіонів України кваліфікованими робітничими кадрами залізничного профілю з урахуванням регіональних потреб ринку праці.

Транспортна галузь нашої держави є однією з базових галузей економіки. Стабільне й ефективне функціонування залізничного транспорту є необхідною умовою для забезпечення обороноздатності, національної безпеки й цілісності держави, підвищення рівня життя населення. Тому, виходячи з потреб у кваліфікованих робітниках для залізниці, училище гнучко реагує на потребу в робітничих кадрах. А співпраця закладу освіти й роботодавців – це перспективний шлях розв'язання багатьох проблем, що виникають у процесі підготовки та подальшого працевлаштування молодих фахівців.

Козятинським МВПУЗТ з підприємством АТ «Українська залізниця» укладена довгострокова угода про співпрацю, а щороку укладається договір на підготовку кадрів за професіями відповідно до потреб ринку праці. Заклад освіти Козятинське МВПУЗТ співпрацює із виробничими підрозділами регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Укрзалізниця» (Локомотивне депо Козятин, Локомотивне депо Шепетівка, Локомотивне депо Коростень, Коростенська дистанція електропостачання, Козятинська дистанція електропостачання, Козятинська дистанція сигналізації та зв'язку), виробничим підрозділом «Вагонна дільниця» ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» та структурами бізнесу (ТОВ

«АКВ Українське каолінове товариство» за підтримки німецького концерну Quarzwerke, філія «ВКВК» ТОВ «Вінницька птахофабрика», ПАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів»).

Соціальне партнерство, встановлення і зміцнення зв'язків із роботодавцями відкриває училищу додаткові можливості випереджального розвитку: спрощення доступу до інформації про ринок праці; урахування вимог роботодавців до змісту підготовки кваліфікованих робітників; спрощення процедури коригування існуючих та розроблення нових навчальних планів і програм, які відповідають вимогам роботодавців; розширення можливостей для організації виробничої практики та подальшого працевлаштування випускників; упровадження елементів дуальної форми навчання.

Упровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес – одна з форм участі роботодавців у підготовці кваліфікованих робітників. У ДПТНЗ «Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту» завдяки тісній співпраці з АТ «Укрзалізниця» з 01 вересня 2018 року впроваджують елементи дуальної форми навчання в освітній процес. Дуальна форма передбачає 60 % від навчального часу на професійно-практичну підготовку безпосередньо на підприємстві. Понад половину всього навчального часу здобувачі освіти проводять на робочому місці, повноцінно опановуючи практичні навички, отримують зарплату (грошову винагороду за відпрацьований час) і паралельно навчаються, отримуючи академічну стипендію.

Поєднання навчання в закладі освіти з навчанням на робочому місці, тобто правильна комбінація теорії та практики, є дієвою формою співпраці закладу освіти й роботодавців. Із початку вересня 2018/2019 навчального року в Козятинському МВПУЗТ елементи дуальної форми навчання було запроваджено лише для трьох професій: «Провідник пасажирського вагона», «Електромонтер контактної мережі», «Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста тепловоза. Помічник машиніста електровоза». Однак цей список щороку розширюємо.

Здобувачі освіти навчаються за навчальними планами на основі освітніх стандартів на модульно-компетентній основі. Після опанування основних модулів професійно-теоретичної підготовки здобувачі освіти переходять на оплачуване виробниче навчання й оплачувану виробничу практику до відповідних виробничих підрозділів підприємств.

Перед виходом на виробничу практику здобувачі освіти підписують трьохсторонній договір. Це договір між здобувачем освіти, роботодавцем та закладом освіти. Їх підписання гарантує здобувачам освіти опанування навичок роботи з новітньою технікою, передовими технологіями та грошову винагороду під час проходження професійно-практичної підготовки, а по завершенні навчання – працевлаштування у виробничі підрозділи АТ «Укрзалізниця» або закріплення за робочими місцями у відповідних структурах бізнесу.

Ураховуючи досвід закладу освіти в реалізації дуальної форми навчання, вимоги роботодавців і потребу у фахівцях електромеханічного спрямування, адміністрація закладу освіти вирішила започаткувати елементи дуальної форми навчання ще й для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування». На початку 2020 року між ТОВ «АКВ Українське каолінове товариство» та Козятинським МВПУЗТ була укладена угода (у 2024 році угоду було пролонговано) про реалізацію проєкту впровадження елементів дуальної форми навчання в процес підготовки високо кваліфікованих робітників за інтегрованою професією «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування. Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування».

І як результат, здобувачі освіти Козятинського МВПУЗТ – майбутні фахівці електромеханічного напрямку – під час проходження виробничої практики працювали в ремонтній службі ТОВ «АКВ Українське каолінове підприємство» під керівництвом своїх наставників, удосконалювали практичні навички: проводили з'єднання та відгалуження жил проводів і кабелів,

виконували паяльні та зварювальні роботи з новітнім обладнанням та інструментами в електромеханічному цеху. Майбутні електромеханіки відпрацювали навички щодо проведення установки заземлювача, монтажу електричних апаратів, електричних машин змінного та постійного струму, трансформаторів; відпрацювали навички щодо проведення ремонту й технічного обслуговування реле, контакторів, датчиків, електромагнітних пускачів у випадку виникнення виробничої необхідності та пошкодження лінії.

Керівництво «АКВ Українське каолінове товариство» сприяло створенню на базі свого підприємства навчального класу з діючими стендами і тренажерами та відповідним програмним забезпеченням до них. Таке обладнання створює умови для імітації дій майбутніх фахівців у реальних умовах для кращого опанування практичними навичками щодо проектування роботи виробничих ліній, проведення розрахунків відповідних матеріалів і вивчення їх параметрів, проведення трасування електронних плат тощо.

Третій рік поспіль Козятинське МВПУЗТ співпрацює із такими структурами бізнесу: філією «ВКВК» ТОВ «Вінницька птахофабрика», приватним акціонерним товариством «Миронівський завод із виготовлення круп і комбікормів» – відповідно до укладених двосторонніх договорів у процесі підготовки кваліфікованих робітників ще за трьома професіями «Слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста тепловоза», «Складач поїзда» та «Оглядач-ремонтник вагонів». Обидва підприємства мають під'їзні колії, що потребують обслуговування, для транспортування виготовленої продукції. Саме це і виконують оглядачі-ремонтники вагонів, складачі поїзда та помічники машиніста тепловоза.

Співпраця закладу освіти зі структурами бізнесу також передбачає виконання програми заходів соціального партнерства. Здобувачі освіти беруть участь у різноманітних інтелектуальних конкурсах і конкурсах фахової майстерності, спортивних змаганнях, організованих роботодавцями спільно із закладом освіти.

Завдяки участі роботодавців у підготовці кваліфікованих робітників

випускники Козятинського МВПУЗТ здатні ефективно, самостійно розв'язувати нестандартні ситуації, працювати за новими виробничими технологіями, із сучасним обладнанням. І головне – по завершенні навчання вони мають попит на вітчизняному ринку праці серед професій залізничного спрямування, а в недалекому майбутньому відбудовуватимуть Україну в післявоєнний період.

Така співпраця відкриває низку цілком очевидних переваг для всіх суб'єктів – для освітнього закладу, для здобувачів освіти та роботодавців, адже результатом підготовки є професійно компетентний фахівець із високою виробничо-технологічною культурою.

Розвиток професійно-технічної освіти шляхом співпраці з роботодавцями є перспективною передумовою конкурентоспроможності закладу ПТО в умовах сьогодення, покращення професійних здібностей кваліфікованих робітників, зростання показника працевлаштування випускників, зупинки відтоку молоді за кордон, розвитку економіки України загалом.

Список використаних джерел.

1. Козак О. В. Роль галузевих рад у розвитку професійної освіти в Україні. *Професійна освіта: педагогіка і психологія*. 2017. 2. С. 45–51.
2. Махиня Т. А. Управління закладом освіти в епоху крауд-технологій. *Тенденції та проблеми управління закладами освіти: виклики XXI століття: кол. монографія / за наук. ред. М. О. Кириченка*. Київ, 2020. С. 86–98. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/736735/> (дата звернення: 25.10. 2025).
3. Радкевич В. О. Принципи розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в повоєнний час. *Професійна педагогіка*. 2022. № 2 (25). С. 104–114. URL: <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.104-114> (дата звернення: 25.10. 2025).
4. Савицька Н. Л. Інституціональні проблеми взаємодії стейкхолдерів у вищій освіті. *Соціально-економічні трансформації в епоху глобалізації*:

зб. наук. ст. учасників Шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції. Полтава : Скайтек, 2015. С. 48–52.

5. Смачило В. В., Колмакова О. М., Коломієць Ю. В. Процедура аналізу стейкхолдерів підприємства. *Економіка та суспільство*. 2017. № 12. URL : <http://economyandsociety.in.ua/journal-12/19-stati-12/1334-smachilo-v-v-kolmakova-o-m-kolomiets-yu-v> (дата звернення: 26.10. 2025).